

	Primeiros sintomas	Diagnóstico	Tratamento	Monitorização	
Doença	<p>Compreender como aceitar a vida com HSP</p>				
Clínica	<p>Plano a considerar: gerações futuras; mudanças no trabalho; modificações em casa</p>				
Desafios	<p>Nem todas as pessoas com HSP querem planear. Necessidade de apoio personalizado</p>				
Objetivos	<p>Fornecer informações sobre redes de apoio; trabalho de investigação atual; registos de doentes</p>				